

GREENVERSITY

GREENVERSITY CORE

**Cadrul de competențe și criteriile de evaluare pentru
implementarea unei mentalități orientate spre
sustenabilitate în învățământul superior**

Decembrie, 2025

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

This Project, Grant Agreement No. 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362, has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication reflects the views only the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

PARTENERI

Consortiul este următorul:

Număr de participanți	Numele organizației participante	Nume scurt	Țară
1	Universitatea din Valencia	UVEG	ES
2	Universitatea din Jyväskylä	JYU	FI
3	Universitatea din Burgundia	UB	FR
4	Agenția Valenciană pentru Evaluare și Prospectivă	AVAP	ES
5	Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu	ULBS	RO
6	Misericordia de Amadora	SCMA	PT
7	F6S Network Ireland Limited	F6S	IE

Acord de grant nr.: 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362

Apel: CS KA2 2024

Subiect: Parteneriate de Cooperare și Parteneriate pentru
Excelență, Inovație și Incluziune

GREENVERSITY CORE

CADRUL COMPETENȚELOR ȘI CRITERIILOR DE EVALUARE PENTRU IMPLEMENTAREA
MENTALITĂȚII ORIENTATE SPRE SUSTENABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

DISCLAIMER

Acest proiect, Acord de Grant nr. 2024-1-ES01-KA220-HED-000257362, a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+. Această publicație reflectă doar opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare care ar putea fi făcută a informațiilor conținute în aceasta.

NOTIFICARE DE COPYRIGHT

GREENVERSITY, 2025

Această lucrare este licențiată sub o licență Creative Commons Attribution 4.0 International.

AUTORAT

Yolanda Echegoyen-Sanz (YES,UVEG), Mikael Puurtinen (MP,JYU), Niina Mykrä, (NM,JYU), Patricia Gil (PG,SCMA), Bernardo Vinha (BV,SCMA), Valentin Grecu (VG,LBUS), Alexandre Emorine (AE,UB), Pilar Serra-Añó (PSA,UVEG), José David Badia-Valiente (JBV,UVEG)

CONTRIBUITORI

Marta Gorgulho (SCMA), Adriano Fernandes (SCMA), Cláudia Costa (SCMA), Luis Miguel Martínez (AVAP), Javier Oliver (AVAP), Nika Levikov (F6S), François Weckerle (UB), Clara Torres-Mañá (UVEG)

CITARE

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Emorine, A., Serra-Añó, P, Badia-Valiente, J.D. 2025. GREENVERSITY CORE: Cadrul competențelor și criteriilor de evaluare pentru implementarea mentalității orientate spre sustenabilitate în învățământul superior. GREENVERSITY Erasmus+ Project (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). DOI: 10.5281/zenodo.18792492

TRADUCERE SUB FORMĂ DE LUCRARE ORIGINALĂ

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Emorine, A., Serra-Añó, P, BadiaValiente, J.D. 2025. GREENIVERSITY CORE: the framework of competences and evaluation criteria to implement sustainability-driven mindset in higher education. GREENIVERSITY Erasmus+ Project (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). DOI: 10.5281/zenodo.17722436

CREDIT

Conceptualizare: YES, MP, PSA, JBV; Metodologie: YES, MP, JBV; Analiză formală: YES, MP, MM, VG, PG; Investigație: YES, MP, NM; Scriere - Draft original: YES, JBV; Scriere-Recenzie și Editare: JBV; PSA; Supervizare: YES, MP; Administrarea proiectului: PSA, JBV; Achiziția de finanțare: JBV, PSA.

REZUMATUL EXECUTIV

Integrarea sustenabilității și **gândirii verzi în învățământul superior este decisivă** pentru pregătirea viitorilor profesioniști care să abordeze provocările stringente de mediu, sociale și economice ale timpului nostru. Universitățile joacă un rol esențial în această transformare, acționând ca și catalizatori pentru tranziția către o societate globală durabilă și rezilientă. Prin **integrarea competențelor de sustenabilitate în curriculum**, instituțiile de învățământ superior încurajează gândirea sistemică, inovația, leadershipul etic și colaborarea, capacități esențiale pentru modelarea unui viitor just și verde.

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) a dezvoltat **GreenComp**: Cadrul European de Competențe pentru Sustenabilitate, ca o referință comună pentru promovarea învățării pentru sustenabilitatea mediului la toate nivelurile educaționale, cu o invitație de a o implementa la diferite niveluri educaționale. GreenComp definește douăsprezece competențe organizate în patru domenii interconectate (întruchiparea valorilor de sustenabilitate, îmbrățișarea complexității, imaginarea unui viitor sustenabil și acțiunea pentru sustenabilitate), oferind o bază holistică pentru educația în sustenabilitate. Bazându-se pe această fundație, **Proiectul GREENVERSITY a adaptat și extins principiile GreenComp în contextul specific al învățământului superior prin dezvoltarea Cadrului GREENVERSITY CORE privind competențele în sustenabilitate în învățământul superior**, care reprezintă nucleul principal al acestui raport.

GREENVERSITY CORE organizează fiecare domeniu de competență în componente detaliate de cunoștințe, abilități și atitudini (KSA), urmând o taxonomie care sporește claritatea conceptuală și aplicabilitatea. Pentru a susține implementarea eficientă, a fost dezvoltată o rubrică de evaluare pe trei niveluri pentru fiecare dimensiune KSA, ghidând educatorii în evaluarea dobândirii progresive a competențelor și facilitând alinierea cu rezultatele învățării cursurilor. Această abordare structurată și bazată pe dovezi asigură coerență, transparență și adaptabilitate în contexte disciplinare și instituționale diverse.

Cadrul GREENVERSITY CORE oferă **avantaje distincte pentru toți beneficiarii săi țintă**. Pentru **educatori**, oferă îndrumări clare și instrumente practice, precum KSA și rubrici de evaluare, pentru a integra și evalua competențele de sustenabilitate între discipline cu ușurință și consecvență. **Studentii** beneficiază de o experiență de învățare holistică și transformatoare, care le dezvoltă capacitatea de gândire sistemică, reflecție critică și acțiune responsabilă. **Universitățile și liderii instituționali** dobândesc un model coerent pentru integrarea sustenabilității în curricula și sistemele de acreditare, sporind calitatea, vizibilitatea și impactul asupra societății. În final, **factorii de decizie și organismele de acreditare** se pot baza pe acest cadru ca referință standardizată, bazată pe dovezi, pentru a promova alinierea, comparabilitatea și progresul către obiectivele europene de educație pentru sustenabilitate.

CUPRINS

1	CADRU	6
1.1	Scop.....	6
1.2	Metodologie	7
1.3	Public țintă și utilizări potențiale.....	8
1.4	Structura raportului	9
2	EDUCAȚIE PENTRU SUSTENABILITATE	10
2.1	Înțelegerea sustenabilității ca o provocare sistemică	11
2.2	Cadrul GreenComp	12
3	NUCLEUL GREENIVERSITY (CORE).....	15
3.1	Zona 1: Adoptarea valorilor de sustenabilitate	16
3.2	Zona 2: Acceptarea complexității în sustenabilitate.....	19
3.3	Zona 3: Conceperea de scenarii viitoare durabile	22
3.4	Zona 4: Luarea de măsuri pentru sustenabilitate.....	25
4	SFATURI PENTRU IMPLEMENTARE	28
5	CONCLUZII	29

1 Cadru

Proiectul GREENIVERSITY, finanțat în cadrul Parteneriatelor de Cooperare Erasmus+ în Învățământul Superior (KA220-HED), urmărește să consolideze integrarea competențelor în sustenabilitate în cadrul programelor universitare prin cadre strategice, programe educaționale orientate spre sustenabilitate și colaborare instituțională. Ancorată în necesitatea urgentă de a reorienta învățământul superior pentru a răspunde crizei climatice globale, provocărilor sociale și de mediu interconectate și analfabetismului științific, **GREENIVERSITY se bazează pe GreenComp Framework, referința europeană pentru competențele în sustenabilitate (Bianchi et al, 2024)**, pentru a-și ghida acțiunile și rezultatele. Scopul general al proiectului este de a încuraja medii de învățare transformatoare care să permită atât educatorilor, cât și elevilor să dezvolte cunoștințele, abilitățile, atitudinile și acțiunile necesare pentru a contribui activ la un viitor sustenabil.

În centrul inițiativei se află crearea **GREENIVERSITY CORE, Cadrul de Competențe în Sustenabilitate în Învățământul Superior**, un model cuprinzător care traduce competențele de nivel înalt ale **GreenComp** în obiective clare și măsurabile de învățare, **adaptate învățământului superior**. Conceput să fie transversal, cadrul urmărește să fie relevant pentru toate disciplinele academice și nivelurile de studii, asigurând de integrarea competențelor de sustenabilitate în întregul ecosistem universitar. Fiecare competență este exprimată prin **rezultate specifice de învățare** care descriu ceea ce studenții ar trebui să știe, să înțeleagă și să poată face. Acest rezultat este nucleul prezentului raport.

În paralel, proiectul promovează resurse pentru a ajuta **la standardizarea modelelor de acreditare și asigurare a calității**, asigurând că competențele în sustenabilitate pot fi integrate și evaluate explicit în curriculumul universitar, prin așa-numita **CALE GREENIVERSITY (PATHWAY)**. Acest model prevede subiecte selectate ca puncte cheie de control pentru evaluarea dobândirii competențelor, creând astfel un sistem coerent care integrează sustenabilitatea în toate structurile de studii. Prin stabilirea unor mecanisme transparente de evaluare și acreditare, modelul întărește angajamentul instituțional față de educația pentru sustenabilitate, promovând în același timp coerența și corectitudinea în procesul de evaluare. Acest rezultat este prezentat într-un raport diferit.

Sistemul de învățământ superior are de **câștigat profund aplicând rezultatele** cadrului GREENIVERSITY CORE în mai multe moduri transformatoare. Din punct de vedere al **transcendenței**, integrarea competențelor de sustenabilitate în toate disciplinele favorizează o schimbare culturală sistemică, poziționând universitățile ca agenți cheie care conduc schimbarea societății către dezvoltare durabilă. **Importanța** cadrului constă în traducerea obiectivelor abstracte de sustenabilitate în rezultate concrete și măsurabile de învățare, sporind relevanța și rigoarea curriculumului. Mai mult, integrarea concentrată a sustenabilității favorizează **conștiința socială** în rândul studenților, cultivând un sentiment de responsabilitate, implicare etică și **cetățenie** activă. Prin standardizarea acreditării și evaluării prin GREENIVERSITY PATHWAY, instituțiile asigură **corectitudinea și coerența**, consolidând responsabilitatea și angajamentul instituțional față de educația pentru sustenabilitate. În cele din urmă, cadrul le oferă absolvenților puterea nu doar de a reuși profesional, ci și de a deveni lideri conștienți care contribuie responsabil la **bunăstarea societății și la reziliența** ecologică. Această abordare holistică aliniază misiunea învățământului superior cu provocările globale stringente, făcând din sustenabilitate un pilon inerent al **excelenței academice și al relevanței sociale**.

1.1 Scop

Scopul acestui raport este de a oferi un cadru taxonomat al competențelor de sustenabilitate, adaptat sistemelor de învățământ superior, așa-numitul **GREENIVERSITY CORE**, cu dimensiuni ale rezultatelor învățării în cunoștințe, abilități și atitudini (KSA), precum și integrarea unei rubrici de evaluare pe trei niveluri.

1.2 Metodologie

GREENVERSITY CORE a apărut dintr-un proces de construire și validare colectivă a cunoașterii, bazat pe un **design de cercetare cu metode** mixte. Această abordare iterativă și participativă a asigurat rafinarea progresivă a cadrului și stabilirea unei înțelegeri comune a competențelor în sustenabilitate în învățământul superior. Pentru a realiza acest lucru, consorțiul GREENVERSITY a implicat o rețea diversă de aproximativ **20 de experți și părți interesate** reprezentând mediul academic, instituțiile de cercetare, educatori, factori de decizie și organizații neguvernamentale din întreaga Europă. Perspectivele și feedback-ul lor au fost colectate prin mai multe runde de consultare pentru a asigura robustețea conceptuală, incluziunea și relevanța practică a cadrului. Procesul de dezvoltare s-a desfășurat prin mai multe faze cheie:

- A început cu o **fază de definire a domeniului**, care a inclus cercetări ample la birou și analize de literatură pentru a identifica modelele, teoriile și cele mai bune practici existente în educația pentru sustenabilitate și învățarea bazată pe competențe. Aceasta a dus la raportul "**Studii de caz pentru a include competențele de sustenabilitate în învățământul superior**" (Echegoyen-Sanz et al., 2025), în care au fost propuse orientări și nevoi.
- Ulterior, a avut loc o **consultare pe partea de cerere cu părțile interesate din așa-numitele Triple-Bottom-Line**, adică experți în domeniile social, economic și de mediu, cu accent pe abilitățile verzi necesare practicilor de angajare verzi. Acest lucru a dus la raportul "**Abilități de sustenabilitate pentru cetățeni: cereri din sfera de mediu, economie și socială**" (Gil et al., 2025), aici o legătură între competențele necesare și programele educaționale a fost relevantă pentru a stimula dezvoltarea leadershipului durabil și a rezolvării problemelor interdisciplinare
- Ulterior, ateliere virtuale iterative și întâlniri axate pe înțelegerea profundă a GreenComp și pe nevoile de implementare și adaptare la Învățământul Superior au oferit **propunerea inițială** de arii și componente de competență, structurate ca o versiune preliminară a GREENVERSITY CORE.
- Apoi, **atelierile colaborative** au reunit experți în educație pentru sustenabilitate și învățare pe tot parcursul vieții pentru a revizui, dezbate și rafina proiectul preliminar. Fiecare competență a fost exprimată prin afirmații care descriu **cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare (KSA)**, care au contribuit la clarificarea domeniului său și la facilitarea aplicării în proiectarea și evaluarea curriculumului.
- Iterațiile ulterioare ale cadrului au inclus feedback și validare continuă din partea părților interesate, asigurând că modelul rezultat este **atât solid conceptual, cât și operațional** fezabil în diferite domenii de cunoaștere, lucrând intens la etimologie.
- Bazându-se pe această fundație, echipa GREENVERSITY a dezvoltat un **sistem de rubrică pe trei niveluri** pentru a ghida evaluarea fiecărei dimensiuni KSA. Aceste rubrici descriu niveluri progresive de stăpânire, de la conștientizare de bază la integrare avansată și competentă și oferă descrieri concrete pentru a ajuta educatorii să evalueze constant performanța studenților. Concepute ca instrumente practice, rubricile urmăresc să simplifice adoptarea cadrului, permițând educatorilor să integreze competențele de sustenabilitate în proiectarea cursurilor, strategiile de evaluare și procesele instituționale de calitate cu ușurință.
- În final, cadrul a fost perfecționat continuu prin **activități continue de feedback și validare cu instituțiile partenere și experți** externi. Acest proces a ajutat la asigurarea faptului că, cadrul final GREENVERSITY CORE poate fi conceptual solid și fezabil operațional, oferind universităților un model coerent, adaptabil și ușor de utilizat pentru integrarea competențelor de sustenabilitate în diverse discipline și pentru promovarea gândirii sistemice pentru un viitor sustenabil.

1.3 Public țintă și utilizări potențiale

GREENVERSITY CORE este oferit **întregului Sistem de Învățământ Superior**, astfel încât diferiți agenți ai procesului de predare-învățare sunt direct concentrați:

- **Cadre didactice universitare și personalul didactic:** Educatorii sunt principalii agenți în integrarea competențelor în sustenabilitate în procesele de predare și învățare. Cadrul GREENVERSITY le oferă **îndrumări clare, rezultate structurate de învățare și rubrici practice** care facilitează integrarea sustenabilității între discipline. Folosind acest model, cadrele didactice pot concepe **cursuri orientate pe competențe**, aliniate standardelor europene de sustenabilitate, menținând în același timp flexibilitatea în domeniile lor academice.
- **Proiectanți de curriculum și coordonatori academici:** Cadrul servește ca un **instrument strategic** pentru integrarea competențelor în sustenabilitate în cadrul structurilor de studii. Oferă un **model standardizat, dar adaptabil**, pentru a alinia rezultatele de învățare la nivel de program cu obiectivele de sustenabilitate, asigurând coerență și transparență în designul educațional. Includerea competențelor măsurabile și a rubricilor facilitează **procesele de cartografiere, revizuire și acreditare a curriculumului**. Mai mult, permite crearea unor căi de învățare echilibrate, unde sustenabilitatea este **transversală între cursuri și discipline**, consolidând profilul general al instituției și respectarea priorităților educaționale europene.
- **Instituții de învățământ superior (HEI) și agenții de asigurare a calității:** La nivel instituțional, GREENVERSITY oferă un **cadru de referință pentru politici și guvernare** în educația durabilă. Universitățile și agențiile de asigurare a calității o pot folosi pentru a dezvolta **standarde de evaluare și modele de acreditare** care recunosc competențele de sustenabilitate ca rezultate fundamentale ale învățării. Implementarea GREENVERSITY CORE promovează coerența instituțională, asigurând integrarea sistematică a sustenabilității în predare, cercetare și strategie. De asemenea, sporește capacitatea universităților de a **demonstra responsabilitate și leadership** în avansarea educației pentru sustenabilitate.
- **Factorii de decizie și autoritățile educaționale:** Pentru factorii de decizie și autoritățile educaționale, Cadrul GREENVERSITY oferă o **structură coerentă pentru a alinia politicile învățământului superior** cu agendele europene de sustenabilitate. Oferă un model bazat pe dovezi care poate informa **strategiile naționale și regionale** privind dezvoltarea curriculumului, acreditarea și învățarea pe tot parcursul vieții. Prin susținerea armonizării și comparabilității între instituții, cadrul contribuie la construirea unei **viziuni europene comune pentru educația durabilă**. Factorii de decizie beneficiază de o referință practică care face legătura **între intențiile politice și implementarea pedagogică**, asigurând integrarea competențelor în sustenabilitate în sistemele educaționale.
- **Studenți și cursanți:** Studenții sunt în centrul abordării GREENVERSITY, deoarece cadrul îi împuternicește să dobândească **competențe** transversale care sporesc atât dezvoltarea personală, cât și angajabilitatea. Prin învățarea gândirii sistemice despre sustenabilitate, studenții dobândesc **cunoștințele, abilitățile și atitudinile** necesare pentru a acționa responsabil și inovator în viața lor profesională și civică. Rubricile clarifică așteptările și îi ajută pe studenți să-și urmărească propriul progres către niveluri superioare de competență. Această transparență încurajează **motivația, auto-reflecția și acțiunea**, permițând cursanților să devină **contributori activi la transformarea durabilă** în comunitățile și locurile lor de muncă
- **Angajatori și parteneri din industrie:** Angajatorii caută tot mai mult absolvenți echipați cu competențe orientate spre sustenabilitate și gândire sistemică. GREENVERSITY oferă un **limbaj comun și un punct de referință** pentru a identifica și aprecia aceste competențe în recrutarea ecologică și dezvoltarea forței de muncă. Ajută angajatorii să înțeleagă cum pregătesc universitățile absolvenții pentru a aborda provocări complexe de sustenabilitate în contexte reale. Prin alinierea

educației cu nevoile pieței muncii, cadrul susține **inovația, practicile responsabile de afaceri și tranzițiile verzi.**

- **Organizații neguvernamentale (ONG-uri) și organizații ale societății civile:** ONG-urile și organizațiile societății civile joacă un rol vital în promovarea conștientizării sustenabilității, a advocacy-ului și implicării comunității. Cadrul GREENVERSITY le oferă o **referință educațională** structurată pentru a colabora eficient cu universitățile în co-crearea de inițiative de învățare și activități de informare. Prin alinierea acțiunilor lor cu un model recunoscut de competență, ONG-urile pot **spori impactul și credibilitatea** programelor lor educaționale și de formare. Accentul pus pe gândirea sistemică și competențele transversale permite ONG-urilor să **conecteze cunoștințele academice cu transformarea societății**, favorizând parteneriate care fac legătura între educația formală și cea non-formală. În cele din urmă, GREENVERSITY ajută actorii societății civile să **împuternicească comunitățile să se implice critic și constructiv în tranziția sustenabilității**

1.4 Structura raportului

Acest raport este structurat pentru a ghida cititorul de la bazele conceptuale largi ale educației pentru sustenabilitate până la aplicarea practică a **Cadrului GREENVERSITY CORE**, care reprezintă rezultatul principal al acestui raport. Este organizată într-o succesiune coerentă de secțiuni care construiesc treptat înțelegerea—de la teorie și context până la implementare și reflecție.

Secțiunea de deschidere oferă o **prezentare generală a Educației pentru Sustenabilitate**, poziționând-o în contextul mai larg al provocărilor globale de mediu și societale. Aceasta discută sustenabilitatea ca o **problemă sistemică și interconectată**, subliniind necesitatea unor abordări de învățare transformatoare capabile să abordeze fenomene complexe și interdependente precum schimbările climatice, pierderea biodiversității și inechitatea socială. Această secțiune stabilește fundația teoretică pe care se construiește restul raportului, aliniind misiunea educațională cu principiile gândirii sistemice și educației transformatoare.

Secțiunea următoare urmărește **evoluția de la gândirea sistemică la Cadrul GreenComp**, care servește drept referință europeană pentru competențele în sustenabilitate. Aceasta prezintă structura, obiectivele și fundamentele metodologice ale GreenComp, evidențiind rolul său în conturarea politicii și practicilor educaționale în întreaga Europă. Această discuție oferă contextul necesar pentru a înțelege cum GREENVERSITY construiește și extinde fundamentele GreenComp, adaptându-le la nevoile și contextele specifice ale învățământului superior.

În centrul raportului se află **Cadrul GREENVERSITY CORE**, care constituie contribuția sa centrală. Acest cadru traduce competențele generale GreenComp într-un set de **competențe transversale de sustenabilitate** adaptate educației universitare. Fiecare competență este **taxonomizată sistematic în trei dimensiuni: cunoștințe, abilități și atitudini (KSA)**, care împreună oferă o reprezentare cuprinzătoare a ceea ce înseamnă să fii competent în sustenabilitate. Pentru a facilita implementarea și evaluarea, fiecare componentă KSA este însoțită de o **rubrică în trei niveluri** care descrie stadii progresive de stăpânire, permițând educatorilor să evalueze rezultatele învățării cu claritate și consecvență.

Secțiunea următoare oferă **sfaturi practice pentru implementare**, oferind exemple pentru a sprijini educatorii în integrarea competențelor GREENVERSITY în structurile academice existente.

În final, raportul se încheie cu o secțiune de **observații concluzive** care sintetizează principalele perspective și reflectă asupra implicațiilor mai largi ale Cadrului GREENVERSITY. Această discuție de încheiere subliniază importanța integrării competențelor sistemice în sustenabilitate în învățământul superior ca un pas strategic pentru formarea universităților capabile să conducă tranziția spre sustenabilitate.

2 Educație pentru sustenabilitate

Învățământul superior joacă un rol central în modelarea viitorului, pregătind profesioniști care nu doar excelează în domeniile lor, ci acționează și responsabil într-un sistem planetar din ce în ce mai fragil. Introducerea sustenabilității și gândirii verzi în universități este esențială pentru a asigura că absolvenții dețin cunoștințele, competențele și mentalitatea necesare pentru a aborda provocările interconectate ale degradării mediului, inegalității sociale și transformării economice. Universitățile de astăzi trebuie să devină incubatoare pentru abilitățile și valorile de care profesioniștii de mâine vor avea nevoie pentru a construi un viitor rezilient și durabil, ca cetățeni responsabili.

Educația pentru sustenabilitate promovează alfabetizarea ecologică și crește gradul de conștientizare asupra interdependenței umanității față de sistemele naturale. Aceasta schimbă perspectivele studenților de la expertiza tehnică izolată către o înțelegere sistemică a relațiilor mediu-economie-societate. Această mentalitate este esențială pentru profesioniștii însărcinați cu gestionarea tranzițiilor sustenabile în sectoare diverse, ajutând la reducerea decalajelor dintre cunoaștere și acțiune (Sterling, 2011).

Conceptul de **dezvoltare durabilă** a apărut din necesitatea critică de a aborda provocările globale persistente în domenii vitale pentru societatea modernă, inclusiv sănătatea, mediul, educația, pacea, sărăcia, egalitatea și bunăstarea generală. În consecință, Națiunile Unite au început să promoveze **Educația pentru Dezvoltare Durabilă (ESD)**, recunoscând că educația este principalul mijloc prin care cetățenii dobândesc **cunoștințele, abilitățile și valorile** necesare pentru a contribui la un viitor just, ecologic sănătos și viabil din punct de vedere socioeconomic (Națiunile Unite, 1992).

Ulterior, **UNESCO** a organizat o Conferință Internațională privind Educația pentru un Viitor Durabil în Grecia în 1997. Această conferință a evidențiat că **progresele realizate în sustenabilitate**, la cinci ani după conferința de la Rio de Janeiro, **au fost insuficiente** și a reafirmat rolul crucial al ESD. Întâlnirea a subliniat necesitatea urgentă a dezvoltării ESD pentru a obține rezultate concrete. Mai mult, conferința a susținut că **educația adecvată** și conștientizarea publică sunt **pietrele de temelie** pentru atingerea sustenabilității, subliniind importanța susținerii acestora prin politici legislative, economice și tehnologice. De asemenea, a stabilit, pentru prima dată, că ESD nu ar trebui tratat sau predat ca o materie independentă, izolată din curriculum. În schimb, trebuie privită ca un set de valori și cunoștințe care necesită o **abordare holistică și interdisciplinară, integrată în toate nivelurile educației formale și non-formale**, atât la nivel național, cât și local (UNESCO, 1997).

Ca răspuns la agravarea crizei globale de sustenabilitate, Adunarea Generală a ONU a comemorat acordurile din 1992 și a adoptat Rezoluția 57/254 în 2002, care a stabilit oficial **Deceniul Națiunilor Unite pentru Educație pentru Dezvoltare Durabilă (2005-2014)**. În urma acestei rezoluții, guvernele internaționale au fost îndemnate să elaboreze planuri de acțiune pentru a integra ESD în toate domeniile sistemelor lor educaționale respective, stabilind un termen limită pentru 2005, care a marcat începutul deceniului. De atunci, s-a stabilit ca obiectiv internațional de dezvoltare ca, până în 2015, ESD să fie promovat, îmbunătățit și integrat în planurile naționale de acțiune, iar strategii adecvate pentru dezvoltare durabilă și educație pentru cetățenie să fie implementate la toate nivelurile educaționale (Națiunile Unite, 2003).

Deși Deceniul s-a încheiat, nevoia tot mai urgentă ca organizațiile internaționale să abordeze crizele globale de sustenabilitate în creștere a impus adoptarea unor măsuri noi și imediate. La scurt timp după aceea, în 2015, summitul ONU de la New York a adoptat un nou plan de acțiune menit să asigure prosperitatea umanității și a planetei. Această acțiune a dus la elaborarea Agendei 2030, care include cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) și cele 169 de ținte ale acestora (Națiunile Unite, 2015). Aceste obiective urmăresc să abordeze un set de probleme globale cheie și să realizeze o dezvoltare durabilă în cele trei dimensiuni ale sale: economie, societate și mediu. A fost stabilită o nouă perioadă de transformare de cincisprezece ani, din 2016 până în 2030, pentru a atinge aceste obiective și ținte. În ceea ce privește ESD, **Ținta 4.7** a Obiectivului 4 (Asigurarea unei educații de calitate incluzivă și echitabilă și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți) urmărește ca până în 2030, toți cursanții la nivel

global să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă (Națiunile Unite, 2015).

Deși importanța integrării ESD în sistemele educaționale a fost deja subliniată la summitul de la New York, Conferința UNESCO de la Berlin, desfășurată virtual, în 2021, a dus la Declarația **de la Berlin privind ESD**. Această declarație îndeamnă guvernele să transforme sistemele educaționale astfel încât ESD să fie integrată nu doar în curriculum, ci și ca **o componentă centrală a învățării**. Mai mult, subliniază importanța educației de mediu în școli, cu un accent deosebit pe extinderea integrării problemelor legate de schimbările climatice și biodiversitate. Acest apel reafirmă rolul crucial al educației, și în special al ESD, în realizarea unui viitor promițător, just și durabil (UNESCO, 2021).

2.1 Înțelegerea sustenabilității ca o provocare sistemică

Sustenabilitatea nu mai este o preocupare tematică limitată la politica de mediu; este o **provocare sistemică** care pătrunde în fiecare dimensiune a activității umane. Complexitatea problemelor globale contemporane (schimbările climatice, pierderea biodiversității, inegalitatea și epuizarea resurselor) arată că aceste probleme sunt profund interdependente. Acestea nu pot fi abordate eficient prin intervenții izolate, ci necesită o **înțelegere holistică a sistemelor**, a interconexiunilor lor și a buclilor de feedback.

Noțiunea de sustenabilitate ca provocare sistemică se bazează pe fundamentele teoretice ale **Educației pentru Dezvoltare Durabilă (ESD)**, care promovează o abordare integrativă a învățării ce conectează dimensiunile ecologice, sociale și economice. ESD încurajează cursanții să recunoască că sustenabilitatea nu înseamnă doar protecția mediului, ci transformarea **relațiilor dintre oameni, societăți și planetă**. Sprijină dezvoltarea unor competențe precum gândirea critică, gândirea anticipativă și rezolvarea colaborativă a problemelor, care permit indivizilor să perceapă complexitatea problemelor de sustenabilitate și să acționeze responsabil în cadrul acestei complexități (Thoriq și Mahmudah, 2023).

Din punct de vedere educațional, această perspectivă impune ca universitățile și instituțiile de învățământ să depășească compartimentele disciplinare pentru a adopta **învățarea interdisciplinară și transdisciplinară**. Elevii trebuie ghidați să vadă cum cunoștințele din diferite domenii contribuie la înțelegerea și rezolvarea provocărilor legate de sustenabilitate. În acest sens, gândirea sistemică devine atât un instrument cognitiv, cât și o responsabilitate civică — împuternicind cursanții să navigheze prin complexitate, să anticipeze consecințele neintenționate și să proiecteze căi durabile pentru viitor.

Recunoașterea sustenabilității ca o provocare sistemică remodelează astfel scopul educației în sine. Aceasta cere o trecere de la transmiterea cunoștințelor la **învățarea transformativă**, unde indivizii sunt pregătiți nu doar să înțeleagă sistemele, ci și să **participe activ la transformarea** lor către sustenabilitate.

Educația pentru sustenabilitate este adesea asociată cu învățarea transformatoare. Acest tip de învățare, care a apărut în anii 1960, are ca scop schimbarea profundă a perspectivelor, convingerilor și comportamentelor individului, încurajând reflecția și întrebările asupra mediului și rolului său în cadrul acestuia. Conceptul este intrinsec legat de sustenabilitate la toate nivelurile, recunoscând interrelația dintre aspectele de mediu, sociale, culturale și economice de-a lungul curriculumului. Această învățare are potențialul de a fi un **catalizator pentru schimbare** atât în rândul generațiilor tinere, cât și al adulților prin dobândirea competențelor în sustenabilitate. Universitățile sunt chemate să își transforme predarea, cercetarea și operațiunile pentru a integra principiile sustenabilității, nu doar în știința mediului, ci în toate facultățile (Abo-Khalil, 2024). Integrarea sustenabilității în programele de învățământ superior se aliniază cu promovarea cetățeniei responsabile și abordarea crizelor planetare urgente (Munif, 2024).

Educația pentru sustenabilitate a trecut printr-o evoluție semnificativă în ultimele decenii, reflectând schimbările în conștientizarea globală, cadrele de politici și prioritățile educaționale. Inițial, accentul a fost pus în principal pe "educația pentru sustenabilitatea mediului", care a apărut ca răspuns la îngrijorările tot mai mari legate de degradarea mediului, poluare și necesitatea urgentă de a conserva resursele naturale.

Această fază timpurie a pus accent pe transmiterea cunoștințelor despre sistemele ecologice, creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor de mediu și încurajarea comportamentelor individuale care reduc daunele aduse planetei. Scopul era centrat în principal pe conservare și promovarea atitudinilor responsabile față de natură.

Totuși, pe măsură ce înțelegerea provocărilor globale s-a adâncit, a devenit clar că problemele de mediu sunt profund legate de dimensiunile economice și sociale. Această realizare a stimulat o tranziție către educație aliniată cu "**Obiectivele de Dezvoltare Durabilă**" (ODD), adoptate de Națiunile Unite în 2015 (UNESCO, 2020). ODD-urile au extins domeniul educației pentru sustenabilitate, integrând teme precum reducerea sărăciei, justiția socială, dezvoltarea economică, sănătatea și egalitatea alături de protecția mediului. Educația a devenit un instrument transformator menit nu doar să conștientizeze, ci și să împuternicească cursanții să contribuie la o viziune holistică a dezvoltării durabile, cuprinzând multiple obiective interconectate. Această schimbare a recunoscut, de asemenea, importanța cultivării abilităților, valorilor și gândirii critice necesare pentru implicarea participativă în abordarea provocărilor complexe și sistemice.

Cel mai recent, **aparitia unor cadre precum GreenComp** (Bianchi et al, 2022) marchează o rafinare și operaționalizare suplimentară a educației pentru sustenabilitate. Pe scurt, GreenComp traduce obiectivele largi de sustenabilitate în competențe concrete și măsurabile, categorisite în cunoștințe, competențe și atitudini. Răspunde cererii tot mai mari pentru o educație transdisciplinară și acționabilă, care să pregătească elevii să facă față complexităților provocărilor sustenabilității prin agenție și gândire sistemică. Această evoluție reflectă recunoașterea sectorului educațional a necesității unor cadre standardizate, dar adaptabile, care să integreze competențele de sustenabilitate în diverse discipline și programe, facilitând coerența, asigurarea calității și procesele de acreditare. Astfel, cadrul GreenComp reprezintă o culminare a eforturilor anterioare, susținând educația cu metodologii solide care echilibrează teoria, practica și etica.

2.2 Cadrul GreenComp

Definiția de lucru adoptată în acest raport este: "**Sustenabilitatea înseamnă prioritizarea nevoilor tuturor formelor de viață și ale planetei, asigurându-se că activitatea umană nu depășește granițele planetare**". Aceste **limite planetare** se referă la cele nouă procese ale sistemului Pământului: schimbările climatice, integritatea biosferei, schimbarea sistemului terestru, utilizarea apei dulci, fluxurile biogeochimice (ciclurile azotului și fosforului), acidificarea oceanelor, epuizarea ozonului stratosferic, încărcarea cu aerosoli atmosferici și introducerea unor entități noi precum poluarea chimică. Acestea trebuie monitorizate, deoarece sunt afectate negativ de activitățile umane, determinate în principal de utilizarea combustibililor fosili. Prin integrarea **cunoștințelor acestor limite și a abilităților pentru a recunoaște provocările și a implementa soluții în programele educaționale**, elevii și cetățenii pot dezvolta o înțelegere clară a limitelor în care umanitatea trebuie să funcționeze pentru a menține stabilitatea Pământului. Această cunoaștere stimulează conștientizarea și responsabilitatea, împuternicind acțiunile de a reduce, atenua sau restaura impactul uman asupra acestor procese critice ale sistemului Pământ. Educația pentru sustenabilitate încurajează gândirea sistemică, ajutând cursanții să înțeleagă interconectarea provocărilor de mediu și importanța adoptării unor stiluri de viață și politici sustenabile. Prin educație informată, societățile pot genera schimbări transformatoare necesare pentru a respecta aceste limite, asigurând un viitor mai sigur și mai rezilient pentru planetă și toți locuitorii săi. Acest lucru subliniază rolul educației ca instrument fundamental în eforturile de sustenabilitate de a ajuta omenirea să trăiască în limitele planetare și să promoveze echilibrul ecologic pe termen lung.

Din anii 2000, mai multe țări europene și-au schimbat sistemele de educație și formare către o abordare bazată pe competențe. Deși există un consens larg între experți cu privire la competențele necesare pentru sustenabilitate, adoptarea lor rămâne în mare parte la latitudinea fiecărei instituții. **GreenComp**, adică cadrul european de competență în sustenabilitate lansat de Consiliul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Bianchi et al., 2022), abordează acest aspect prin cartografierea **sustenabilității ca o competență**

relevantă pentru toate vârstele și invită instituțiile să o adapteze la toate nivelurile de educație. Această competență în sustenabilitate este definită ca împuternicirea cursanților **"să întruchipeze valorile sustenabilității și să îmbrățișeze sisteme complexe, pentru a lua sau solicita acțiuni care să restaureze și să mențină sănătatea ecosistemelor și să sporească justiția, generând viziuni pentru viitoruri durabile"**. GreenComp implică dezvoltarea **cunoștințelor, abilităților și atitudinilor (KSA)** astfel încât cursanții să poată gândi, planifica și acționa având în vedere sustenabilitatea în toate domeniile vieții (personale și colective, formale, non-formale și informale), la toate nivelurile educaționale.

În GreenComp, **competența generală în sustenabilitate** este compusă din **patru arii de competență interconectate**, care cuprind împreună 12 competențe specifice. Toate cele 12 competențe sunt la fel de importante, interconectate și ar trebui tratate ca părți ale unui întreg. Pe scurt, aceste domenii sunt:

1. Adoptarea valorilor de sustenabilitate: Această arie de competență îi încurajează pe cursanți să reflecteze și să-și provoace valorile personale și viziunile asupra lumii privind nesustenabilitatea, în timp ce susțin echitatea și justiția între generații și susține viziunea că oamenii fac parte din natură. Această zonă include trei competențe specifice: **Evaluarea sustenabilității** (1.1) înseamnă reflectarea asupra valorilor personale, identificarea și explicarea modului în care valorile variază între persoane și în timp, precum și evaluarea critică a modului în care acestea se aliniază cu valorile sustenabilității. **Sprijinirea echității** (1.2) este competența de a susține echitatea și justiția pentru generațiile actuale și viitoare și de a învăța de la generațiile anterioare pentru sustenabilitate. În cele din urmă, **Promovarea naturii** (1.3) necesită recunoașterea faptului că oamenii fac parte din natură, respectând nevoile și drepturile altor specii și ale naturii însăși, pentru a restaura și regenera ecosisteme sănătoase și rezistente.

2. Acceptarea complexității în materie de sustenabilitate: Acest domeniu se concentrează pe împuternicirea cursanților prin gândire sistemică și critică. Aceasta implică analiza sistemelor prin identificarea interconexiunilor și feedback-ului și încadrarea provocărilor ca probleme de sustenabilitate pentru a înțelege amploarea unei situații și a identifica pe toți cei implicați. Această zonă include trei competențe. **Gândirea sistemică** (2.1) este definită ca abordarea unei probleme de sustenabilitate din toate perspectivele, luând în considerare timpul, spațiul și contextul pentru a înțelege cum interacționează elementele în interiorul și între sisteme. **Gândirea critică** (2.2) este capacitatea de a evalua informații și argumente, de a identifica presupuneri, de a contesta status quo-ul și de a reflecta asupra modului în care fundalurile personale, sociale și culturale influențează gândirea și concluziile. **Identificarea problemelor** (2.3) implică formularea provocărilor actuale sau potențiale ca o problemă de sustenabilitate (în termeni de dificultate, persoane implicate, timp și amploare geografică), astfel încât să poată fi identificate abordări adecvate pentru anticiparea, prevenirea, atenuarea sau adaptarea la problemele existente.

3. Conceperea de scenarii viitoare durabile: Scopul acestei arii de competență este de a permite cursanților să vizualizeze scenarii alternative de viitor și să identifice acțiunile necesare pentru a atinge un viitor durabil. Se pune accent pe dobândirea **adaptabilității** pentru a face față incertitudinii și compromisurilor, precum și utilizarea unor abordări creative și transdisciplinare. Această zonă include trei competențe. **Alfabetizarea în materie de scenarii viitoare** (3.1) este capacitatea de a imagina viitoruri alternative durabile prin imaginarea și dezvoltarea de scenarii alternative și identificarea pașilor necesari pentru a atinge un viitor durabil preferat. **Adaptabilitatea** (3.2) înseamnă gestionarea tranzițiilor și provocărilor în situații complexe de sustenabilitate și luarea deciziilor legate de viitor, în ciuda incertitudinii, ambiguității și riscului. **Gândirea exploratorie** (3.3) necesită adoptarea unui mod relațional de a gândi prin explorarea și legarea diferitelor discipline, folosind creativitatea și experimentarea cu idei sau metode noi.

4. Luarea de măsuri pentru sustenabilitate: Această ultimă zonă încurajează cursanții să acționeze atât la nivel individual, cât și colectiv pentru a modela viitoruri durabile și să ceară acțiuni din partea celor responsabili pentru realizarea schimbării. Transformările sistemice necesită schimbări culturale, sociale și comportamentale, alături de reforme instituționale. Această zonă include trei competențe. **Influența politică** (4.1) este capacitatea de a naviga sistemul politic, de a

identifica responsabilitatea și responsabilitatea politică pentru comportamente nesustenabile și de a cere politici eficiente pentru sustenabilitate. **Acțiunea colectivă** (4.2) este definită pur și simplu ca acțiunea pentru schimbare în colaborare cu alții. **Inițiativa individuală** (4.3) implică identificarea propriului potențial de sustenabilitate și contribuția activă la îmbunătățirea perspectivelor pentru comunitate și planetă.

Prin integrarea acestor competențe în educație, GreenComp se angajează să cultive cetățeni conștienți și calificați, capabili să contribuie eficient la reducerea impactului uman în spațiul operațional sigur definit de granițele planetei.

3 NUCLEUL GREENVERSITY (CORE)

Așa cum a fost introdus anterior, **Proiectul GREENVERSITY** este un **Parteneriat de Cooperare Erasmus+ în Învățământul Superior** (KA220-HED) axat pe integrarea profundă a competențelor în sustenabilitate în cadrul programelor universitare, prin valorificarea instrumentelor pedagogice inovatoare, a cadrelor strategice și a colaborării instituționale.

GREENVERSITY își bazează abordarea pe cadrul GreenComp pentru a-și ghida activitățile și obiectivele în sistemul de învățământ superior. Prin traducerea politicilor și cadrelor în strategii practice pentru proiectarea cursurilor, dezvoltarea curriculumului și acreditarea instituțională, GREENVERSITY aspiră să contribuie la schimbări durabile în structura și cultura instituțiilor de învățământ superior din întreaga Europă, pregătind viitorii lideri să promoveze sustenabilitatea într-un mod cuprinzător și eficient în cadrul societății.

Această lucrare a fost dezvoltată pe baza unor cunoștințe extinse și a studiilor anterioare realizate de partenerii proiectului. Integrează în mod notabil o analiză amănunțită a nevoilor atât din **partea cererii** (reprezentată de părțile interesate aliniate perspectivei Triple Bottom Line), cât și din **partea ofertei**, constând în universități care oferă educație în sustenabilitate. Această abordare colaborativă asigură că cadrul se bazează pe cerințe reale, abordând în același timp ofertele educaționale, creând astfel o bază echilibrată și cuprinzătoare pentru avansarea competențelor în sustenabilitate în învățământul superior.

- Analiza **practicilor verzi de angajare** (Gil et al., 2025) a propus că integrarea competențelor Triple Bottom Line asigură că studenții, profesioniștii și cetățenii dezvoltă **un set cuprinzător de abilități esențiale pentru a conduce transformări semnificative în sustenabilitate atât la nivel local, cât și global.** Dacă absolvenții sunt echipați cu un spectru larg de abilități cognitive, interpersonale și practice — de exemplu, de la gândire sistemică și alfabetizare digitală până la responsabilitate etică — care îi pregătesc pentru un leadership adaptiv, orientat spre viitor. Integrarea acestor competențe în întregul curriculum nu doar că sporește pregătirea profesională, ci și împuternicește indivizii să contribuie eficient la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU prin acțiuni informate și responsabile.
- O **analiză a cazurilor de utilizare din învățământul superior, axată pe programe de educație pentru sustenabilitate** (Echegoyen-Sanz et al., 2025), a subliniat necesitatea unei strategii cuprinzătoare care să transforme toți factorii interesați cheie — cadrele didactice, administrația și studenții — de la conformitate pasivă în deținere activă și implicare sistemică. **Evidențiază necesitatea critică a unor instrucțiuni specifice, șabloane și resurse pentru a ghida educatorii în implementarea eficientă a competențelor în sustenabilitate.** Aceste instrumente practice trebuie să includă un cadru structurat adaptat contextului învățământului superior, obiective clare de învățare aliniate cu cadrul GreenComp și șabloane personalizabile de proiectare a curriculumului. În acest sens, **actualul GREENVERSITY CORE: The Framework of Competences for Higher Education** poate deschide terenul pentru a oferi un răspuns complet.

Ca urmare, actualul **GREENVERSITY CORE: Cadrul competențelor de sustenabilitate în învățământul superior** a apărut printr-un proces riguros de revizuire și dialog între un grup divers de experți, susținut de analiza anterioară a nevoilor. Dezvoltarea sa se bazează pe o examinare atentă a terminologiei și pe construirea consensului prin grupuri de lucru structurate și procese decizionale incluzive. Acest efort colaborativ asigură că cadrul CORE se bazează pe înțelegere comună și acorduri colective, reflectând perspective și expertiză diverse. O astfel de implicare iterativă asigură robustețea și adaptabilitatea cadrului în abordarea provocărilor complexe de sustenabilitate.

În paginile următoare, **fiecare arie de competență este taxonomizată în competențe specifice, care sunt împărțite în componentele obiectivelor de cunoaștere, abilități și atitudini, împreună cu o propunere de rubrici pentru realizarea competențelor menționate anterior.**

3.1 Zona 1: Adoptarea valorilor de sustenabilitate

Competența verde	1.1 Evaluarea sustenabilității
Definiție generală	Să reflectăm asupra valorilor personale; Identifică și explică modul în care valorile variază între persoane și în timp, evaluând critic modul în care acestea se aliniază cu valorile sustenabilității
Obiectiv de cunoaștere	Să înțelegem că sustenabilitatea este modelată de sisteme de valori diverse și uneori conflictuale și poate descrie modul în care viziunile asupra lumii — cum ar fi antropocentrice, tehnocentrice și ecocentrice —, factorii culturali, generaționali și socio-economici influențează percepțiile și deciziile privind sustenabilitatea, recunoscând totodată că implicarea incluzivă în toate sistemele de valori este esențială.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Arată o înțelegere limitată sau fragmentată; poate identifica una sau două influențe (de exemplu, o viziune asupra lumii sau un factor cultural) fără a le conecta într-un mod semnificativ cu sustenabilitatea.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Demonstrează o înțelegere clară că sustenabilitatea se bazează pe valori și este influențată de diferite viziuni asupra lumii și contexte socioculturale; Poate oferi explicații și exemple de bază.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Demonstrează o înțelegere profundă și integrată a modului în care multiple viziuni asupra lumii (de exemplu, antropocentrice, tehnocentrice, ecocentrice), fundalurile culturale, generațiile și pozițiile socioeconomice modelează perspectivele de sustenabilitate; oferă exemple și conexiuni interesante.
Obiectiv de abilități	Să demonstreze abilitatea de a evalua critic, compara și delibera asupra diferitelor valori și principii de sustenabilitate, integrându-le în deciziile și acțiunile personale și colective, recunoscând în același timp impactul asupra mediului și perspectivele diverse, precum și importanța cooperării între viziuni diferite asupra lumii, în loc să ne bazăm exclusiv pe propriile valori.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Arată o capacitate limitată de a identifica sau <u>analiza</u> valorile de sustenabilitate. Poate recunoaște impactul asupra mediului superficial, dar are dificultăți în a evalua valorile sau a le integra în luarea deciziilor sau în acțiune. Ia în considerare puține sau deloc perspective alternative.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Poate identifica și compara valorile și principiile sustenabilității într-un mod clar și structurat. Recunoaște impactul asupra mediului și demonstrează capacitatea de a reflecta asupra acțiunilor și deciziilor personale. Ia în considerare mai multe perspective cu o anumită profunzime.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Evaluează, compară și dezbate constant și critic valorile sustenabilității în contexte diverse (de exemplu, acțiuni, politici, argumente). Integrează aceste valori în decizii și acțiuni bine justificate. Demonstrează o conștientizare puternică a impactului asupra mediului și capacitatea de a interacționa constructiv cu perspective diverse și contradictorii.
Obiectiv de atitudini	Să demonstreze deschiderea de a reflecta critic asupra valorilor personale, să respecte perspectivele culturale diverse și să adopte o atitudine reflexivă și incluzivă, bazată pe principii de sustenabilitate.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Arată o deschidere limitată de a reflecta asupra propriilor valori și implicațiile lor privind sustenabilitatea; Implicarea cu perspective diverse este superficială sau reticentă.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Reflectează asupra valorilor personale cu o deschidere rezonabilă și arată respect pentru perspectivele culturale diverse; demonstrează disponibilitatea de a acționa conform principiilor sustenabilității.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Analizează activ și cu atenție propriile valori și impactul lor asupra sustenabilității; îmbrățișează și valorizează diversitatea culturală critic și incluziv; adoptă constant o atitudine reflexivă, deschisă și <u>desustenabilitate în</u> decizii și acțiuni.

Competența verde	1.2 Sprijinirea echității
Definiție generală	Să susținem echitatea și justiția pentru generațiile actuale și viitoare și să învățăm de la generațiile anterioare pentru sustenabilitate
Obiectiv de cunoaștere	Să înțelegem că justiția și echitatea de mediu cuprind atât generațiile viitoare, cât și entitățile non-umane, recunoscând principiile etice și inegalitățile sociale legate de responsabilitatea intergenerațională în protejarea naturii și promovarea sustenabilității.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Demonstrează o conștientizare de bază a unor concepte de bază, fiind capabil să rețină anumite termeni, dar având o înțelegere limitată a legăturilor dintre ele.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Arată o înțelegere tot mai mare a interconectării conceptelor, identificând unele relații între justiția de mediu, generațiile viitoare, entități non-umane, principii etice și inegalități sociale în contextul sustenabilității.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Demonstrează o înțelegere cuprinzătoare a modului în care justiția și echitatea de mediu se extind asupra generațiilor viitoare și a entităților non-umane, articulând principiile etice fundamentale și influența inegalităților sociale și înțelegând rolul crucial al responsabilității intergeneraționale în promovarea sustenabilității.
Obiectiv de abilități	Să poată aplica principiile echității, justiției și incluziunii prin implicarea părților interesate relevante în eforturile de sustenabilitate, gestionarea sustenabilă a resurselor, conservarea mediului, promovarea dialogului intercultural și construirea consensului în beneficiul generațiilor prezente și viitoare.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Arată o implicare activă limitată sau inexistentă cu părțile interesate relevante în discuțiile sau inițiativele despre sustenabilitate și se luptă să articuleze modul în care principiile echității, justiției și incluziunii se raportează la conservarea mediului, gestionarea resurselor sau dialogul intercultural.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Aplică principii de echitate, justiție și incluziune în anumite contexte, demonstrând înțelegerea importanței lor în conservarea mediului, gestionarea resurselor și dialogul intercultural, contribuind la discuții și propunând acțiuni cu o anumită considerație pentru perspective diverse.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Integrează constant principiile echității, justiției și incluziunii în strategii pentru conservarea mediului, gestionarea durabilă a resurselor și dialogul intercultural, asigurând beneficii pentru generațiile prezente și viitoare. El/ea poate construi cu abilitate consensul, naviga perspective diverse și promova practici incluzive în diverse contexte de sustenabilitate.
Obiectiv de atitudini	Să demonstreze un angajament personal față de echitate și democrație, să cultivăm un sentiment de apartenență la o umanitate comună și solidaritate cu generațiile viitoare, să pledăm pentru justiția socială și să adoptăm o atitudine de sobrietate și responsabilitate intergenerațională față de umanitate și planetă în urmărirea eforturilor echitabile de sustenabilitate.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Demonstrează o înțelegere limitată a echității, democrației, justiției sociale și sustenabilității; cu implicare personală minimă sau acțiuni inconsistente.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Demonstrează un angajament tot mai mare prin aplicarea echității, valorilor democratice și practicilor sustenabile atât în contexte personale, cât și în grup, cu o conștientizare globală și orientată spre viitor.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Demonstrează și susține constant echitatea, justiția socială și responsabilitatea intergenerațională, luând inițiativa pentru a inspira și implica pe alții în eforturile de sustenabilitate.

Competența verde	1.3 Promovarea naturii
Definiție generală	Să recunoască că oamenii fac parte din natură; și respectarea nevoilor și drepturilor altor specii și ale naturii însăși de a restaura și regenera ecosisteme sănătoase și rezistente.
Obiectiv de cunoaștere	Să recunoaștem că oamenii fac parte din natură, să înțelegem că bunăstarea, sănătatea și securitatea umană sunt profund interconectate cu bunăstarea ecosistemelor și a altor forme de viață, și să recunoaștem că respectarea granițelor planetare și a biodiversității este esențială pentru un viitor durabil și o planetă prosperă.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Demonstrează o înțelegere limitată a interconectării dintre oameni și natură, precum și a conceptului de granițe planetare.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Poate oferi un exemplu al valorii intrinsecă a naturii și dependenței oamenilor de bunăstarea ecosistemelor. Poate explica conceptele de biodiversitate și granițe planetare
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Poate analiza interconectivitatea dintre oameni, natură și ecosisteme. Poate explica principalele provocări legate de granițele planetelor și poate oferi exemple concrete despre cum pierderea biodiversității afectează toate ființele vii de pe planetă.
Obiectiv de abilități	Să poată observa și evalua starea mediului și a naturii din perspectiva atât a oamenilor, cât și a altor forme de viață și să propună modalități de reducere a impactului asupra mediului al activităților umane și de restaurare a ecosistemelor naturale.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Demonstrează abilități limitate în observarea și evaluarea stării mediului și a naturii și are dificultăți în a articula modul în care oamenii pot reduce impactul asupra mediului sau pot contribui la protecția și restaurarea naturii.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Poate observa și evalua starea mediului și a naturii în anumite contexte, contribuind semnificativ la discuții. Poate prezenta câteva exemple despre cum să reduci impactul asupra mediului al activităților din perspectiva atât a oamenilor, cât și a altor forme de viață.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Poate demonstra perspectivele atât ale oamenilor, cât și ale altor forme de viață și poate oferi multiple exemple concrete despre cum să observi, să evaluezi și să reduci impactul asupra mediului al activităților umane, precum și despre cum să protejezi și să restaurezi natura.
Obiectiv de atitudini	To demonstrează o atitudine respectuoasă, empatică și responsabilă față de toate formele de viață, împreună cu un sentiment de conectare cu natura bazat pe o profundă apreciere și un angajament de a o proteja și restaura pentru generațiile prezente și viitoare.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Demonstrează un angajament limitat pentru construirea unei relații respectuoase cu natura și aprecierea tuturor formelor de viață.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Poate purta discuții respectuoase și empatică despre toate formele de viață și demonstrează astfel un angajament tot mai mare față de conectarea cu natura.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Poate susține un puternic simț al responsabilității față de toate formele de viață și manifestă o disponibilitate clară de a proteja și restaura natura pentru generațiile prezente și viitoare.

3.2 Zona 2: Acceptarea complexității în sustenabilitate

Competența verde	2.1 Gândirea sistemică
Definiție generală	Abordarea unei probleme de sustenabilitate din toate perspectivele; să considerăm timpul, spațiul și contextul pentru a înțelege cum interacționează elementele în interiorul și între sisteme
Obiectiv de cunoaștere	Să înțelegem că lumea este un sistem interconectat în care toate acțiunile au impact în spațiu și timp, iar luarea în considerare a acestor interconexiuni și impacturi este esențială pentru a lua decizii bune.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Cunoaște diferitele dimensiuni ale sustenabilității (de exemplu, ecologică, socială, economică și culturală), dar arată cunoștințe limitate sau inexistente despre interconexiunile sau impacturile acestora asupra viitorului și asupra diferitelor zone ale lumii.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Cunoaște tipurile de compromisuri și sinergii dintre diferitele dimensiuni ale sustenabilității și posibilele impacturi ale (unelor tipuri de) acțiuni asupra viitorului și asupra altor părți ale lumii.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Cunoaște conceptele cheie ale gândirii sistemice și că gândirea sistemică este un instrument și o abilitate esențială pentru luarea unor decizii bune de sustenabilitate.
Obiectiv de abilități	Să poată folosi gândirea sistemică pentru a analiza și descrie interdependențele dintre factorii de mediu, economici, sociali și culturali în problemele de sustenabilitate și pentru a identifica și crea posibile traiectorii de dezvoltare în spațiu și timp
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Arată o capacitate limitată de a analiza și descrie interconexiunile dintre dimensiunile sustenabilității și impactul acțiunilor în spațiu și timp.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Poate descrie interconexiunile dintre dimensiunile sustenabilității și impacturile temporale și spațiale în termeni generali, dar nu poate folosi concepte de gândire sistemică pentru a discuta dinamica acestora.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Poate descrie și analiza interconexiunile dintre dimensiunile sustenabilității și dinamica temporală și spațială folosind concepte de gândire sistemică.
Obiectiv de atitudini	Să demonstreze grija față de bunăstarea actuală și viitoare atât a oamenilor, cât și a naturii non-umane, recunoscând că ambele fac parte dintr-un sistem interdependent pe planetă.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Demonstrează doar o preocupare limitată pentru bunăstarea dincolo de împrejurimile imediate și viitorul apropiat.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Demonstrează o anumită preocupare pentru o stare de bine mai holistică, dar are dificultăți în a o aplica în practică.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	A interiorizat ideea de bunăstare holistică și nu vede alegerile și acțiunile personale în concordanță cu sustenabilitatea ca sacrificii, ci ca surse de sens și împlinire.

Competența verde	2.2 Gândirea critică
Definiție generală	Să evalueze informațiile și argumentele, să identifice presupuneri, să conteste status quo-ul și să reflecteze asupra modului în care fundaturile personale, sociale și culturale influențează gândirea și concluziile
Obiectiv de cunoaștere	Să înțelegem impactul narațiunilor dominante în evoluția discursului despre sustenabilitate și necesitatea de a contesta individual și colectiv status quo-ul printr-o abordare critică
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Nu este conștient de influența narațiunilor dominante în discursul despre sustenabilitate; nu pune la îndoială sursele principale de informare și are puțină perspectivă critică asupra status quo-ului.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Are unele îndoieli cu privire la fiabilitatea surselor, crede că mediul social și cultural poate afecta uneori percepția asupra ideii de sustenabilitate și consideră că opinia dominantă nu este întotdeauna corectă.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Este pe deplin conștient de importanța discursului dominant despre sustenabilitate; Evaluează întotdeauna informațiile cu un ochi critic, contestând continuu status quo-ul.
Obiectiv de abilități	Să poată evalua și compara argumentele privind sustenabilitatea și să analizeze sursele de informații prin raționament bazat pe dovezi
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Are puțină capacitate de a înțelege argumentele care susțin diferite abordări ale sustenabilității și abia poate distinge între ele; îi lipsește gândirea critică față de sursele diferite de informații.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Poate distinge ideile diferite din spatele fiecărui discurs despre sustenabilitate și sursele diferite de informație, aplicând raționamentul critic de bază.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Poate aplica raționamentul logic și critic atunci când evaluează argumente despre sustenabilitate și identifică surse de informație de încredere.
Obiectiv de atitudini	Să fii curios și curios în privința problemelor de sustenabilitate, sceptic față de propriile presupuneri și ale altora și dispus să le revizuiască atunci când apar date noi.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Este reticent să-și reconsidere opiniile despre sustenabilitate, acceptând necritic discursul surselor neverificate de informații.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Este destul de dispus să-și revizuiască opiniile dacă informațiile se schimbă și acceptă că sustenabilitatea nu este un concept imuabil.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Este sceptic față de sursele nevalidate de informații și argumentele despre sustenabilitate și dispus să-și schimbe părerea atunci când află mai multe sau când faptele se schimbă.

Competența verde	2.3. Identificarea problemelor
Definiție generală	Formularea provocărilor actuale sau potențiale ca o problemă de sustenabilitate în termeni de dificultate, persoane implicate, timp și amploare geografică, identificarea abordărilor adecvate pentru anticiparea și prevenirea problemelor și pentru atenuarea și adaptarea la problemele deja existente
Obiectiv de cunoaștere	Să înțelegem complexitatea problemelor de sustenabilitate, necesitatea și dificultatea formulării lor și importanța luării în considerare a tuturor perspectivelor părților interesate.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Crede că există soluții simple pentru probleme complexe și că nu este strict necesar să se prezinte alternative și perspective diferite asupra problemelor de sustenabilitate.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Știe că trebuie luate în considerare multe variabile când vine vorba de sustenabilitate, dar fără a distinge clar consecințele fiecăruia.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Cunoaște perfect complexitatea problemelor sustenabilității, precum și avantajele și dezavantajele diferitelor alternative de urmat.
Obiectiv de abilități	Să poată formula mai multe abordări din perspective diferite pentru a încadra și, potențial, a rezolva problemele de sustenabilitate.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Nu poate distinge între ceea ce este important și ce este urgent și nu este dispus să fie flexibil în abordarea problemelor de sustenabilitate.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Poate enumera unele dintre provocările cu care se confruntă sustenabilitatea, deși nu are o viziune foarte structurată asupra alternativelor și soluțiilor posibile.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Poate formula provocări actuale și viitoare legate de sustenabilitate, precum și poate identifica și analiza diferite măsuri care anticipează și atenuază problemele potențiale.
Obiectiv de atitudini	Să abordeze sustenabilitatea ca pe o problemă foarte complexă, încercând să abstractizeze de propriile idei acceptând și empatizând cu opiniile celorlalți
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Încearcă să-și impună punctul de vedere și nu acordă importanță opiniilor altora, făcând din aceasta o chestiune personală, chiar și în fața dovezilor complexității sale.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Recunoaște că trebuie luate în considerare și alte puncte de vedere când vine vorba de sustenabilitate și este conștient de dificultatea și necesitatea de a formula probleme pentru a aborda soluțiile.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Este receptiv la toate opiniile și încurajează colegii să-și exprime propriile opinii, arătând empatie și creativitate în abordarea problemelor de sustenabilitate.

3.3 Zona 3: Conceperea de scenarii viitoare durabile

Competența verde	3.1 Alfabetizarea în materie de scenarii viitoare
Definiție generală	Să ne imaginăm viitoruri alternative durabile prin imaginarea și dezvoltarea unor scenarii alternative și identificarea pașilor necesari pentru a atinge un viitor durabil preferat
Obiectiv de cunoaștere	Să înțelegi că viitorul este incert și modelat de acțiunile umane, să distingi între diferite tipuri de viitoruri ale sustenabilității (așteptate, preferate, alternative), prin recunoașterea implicațiilor lor pe termen scurt, mediu și lung și prin recunoașterea modului în care dezvoltările trecute și prezente influențează posibilitățile viitoare.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Nu arată nicio înțelegere a diferitelor tipuri de viitoruri sau instrumente de scenariu și nu poate explica cum acțiunile umane influențează rezultatele viitoare ale sustenabilității.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Poate defini tipuri de bază de viitor (de exemplu, așteptat vs. preferat) și recunoaște că acțiunile umane influențează viitorul, dar are o înțelegere limitată a instrumentelor de previziune sau a implicațiilor cronologice.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Poate diferenția clar între diverse scenarii viitoare, poate explica implicațiile lor temporale, descrie modul în care acțiunile umane le modelează și aplică instrumentele și conceptele adecvate de previziune.
Obiectiv de abilități	Să imaginezi, să analizeze și să evalueze viitoruri alternative sustenabile prin combinarea dovezilor, creativității și valorilor, și să anticipeze modul în care acțiunile prezente pot influența riscurile, oportunitățile și rezultatele viitoare.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Este incapabil să construiască sau să evalueze vreun scenariu viitor și are dificultăți în a identifica riscuri sau oportunități în contexte de sustenabilitate.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Poate descrie scenarii de bază pentru viitor și identifica unele riscuri sau oportunități, dar îi lipsește profunzimea în analiză sau aplicarea metodelor de previziune.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Poate crea și evalua independent scenarii de viitor bine fundamentate folosind instrumente de previziune, identifică și analizează clar riscurile și oportunitățile și anticipează impacturile viitoare ale acțiunilor prezente.
Obiectiv de atitudini	Să adoptăm o mentalitate responsabilă și pe termen lung, arătând curiozitate, deschidere către perspective diverse și angajament de a modela viitoruri sustenabile prin acțiune atentă și creativă.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Arată dezinteres față de sustenabilitatea pe termen lung și evită să reflecteze asupra consecințelor acțiunilor actuale.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Recunoaște că acțiunile au impact asupra viitorului și arată o îngrijorare moderată, dar îi lipsește un interes susținut sau deschidere către alte perspective.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Demonstrează constant o mentalitate pe termen lung, participativă și optimistă, manifestând angajament în evaluarea impacturilor viitoare și deschidere către diverse inputuri.

Competența verde	3.2 Adaptabilitatea
Definiție generală	Gestionarea tranzițiilor și provocărilor în situații complexe de sustenabilitate și luarea deciziilor legate de viitor în fața incertitudinii, ambiguității și riscului
Obiectiv de cunoaștere	Să înțelegem că acțiunile umane implică riscuri și au impacturi complexe și incerte asupra sistemelor socio-ecologice și să recunoaștem necesitatea unor acțiuni adaptive modelate de factori de mediu, sociali, culturali și emoționali.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Nu arată înțelegerea importanței adaptabilității – capacitatea de a schimba comportamente și sisteme – pentru sustenabilitate
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Recunoaște importanța adaptabilității – capacitatea de a schimba comportamente și sisteme – pentru sustenabilitate, dar se confruntă cu incertitudinea și ambiguitatea inerente asociate luării deciziilor.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Înțelege importanța adaptabilității – capacitatea de a schimba comportamente și sisteme – pentru sustenabilitate și este confortabil cu ideea că deciziile trebuie deliberate și luate, chiar dacă viitorul este incert.
Obiectiv de abilități	Să adaptăm acțiunile și deciziile la contextele în schimbare ale sustenabilității, navigând incertitudinea cu flexibilitate, reziliență și sensibilitate față de condițiile locale și globale.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Rezistă schimbării și nu ajustează acțiunile sau strategiile în situații incerte de sustenabilitate.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Poate face ajustări de bază comportamentului sau strategiilor, dar are dificultăți în a gestiona ambiguitatea sau a aplica eficient instrumentele adaptive.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Adaptează eficient comportamentele și strategiile la provocările dinamice ale sustenabilității, demonstrează reziliență emoțională și aplică gândire iterativă și flexibilă pentru a reduce impactul asupra mediului.
Obiectiv de atitudini	Să arate deschidere, reziliență și conștientizare emoțională atunci când se confruntă cu provocări legate de sustenabilitate, cu disponibilitatea de a schimba practici nesustenabile și de a învăța continuu în situații incerte.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Rezistă schimbării, evită disconfortul și demonstrează puțină grijă față de provocările emoționale sau practice ale sustenabilității.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Arată conștientizare față de provocările sustenabilității și o anumită deschidere la schimbare, dar ezită să acționeze atunci când implică disconfort personal sau incertitudine.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Îmbrățișează schimbarea cu flexibilitate și maturitate emoțională, este dispus să revizuiască comportamentele nesustenabile și demonstrează o mentalitate rezilientă și axată pe învățare atunci când navighează problemele de sustenabilitate.

Competența verde	3.3 Gândirea exploratorie
Definiție generală	Adoptarea unei gândiri relaționale prin explorarea și legarea diferitelor discipline, folosind creativitatea și experimentarea cu idei sau metode noi
Obiectiv de cunoaștere	Să înțelegem că provocările sustenabilității necesită gândire creativă și interdisciplinară și că imaginarea diversității posibilităților viitoare este esențială pentru acțiunea colectivă și inovație.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Arată o înțelegere foarte limitată a gamei posibile de viitor.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Arată o anumită înțelegere a gamei posibilelor viitoruri, dar are dificultăți în a aprecia puterea imaginației și diversitatea surselor pentru imaginație
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Știe că viitorul poate fi influențat colectiv și că extragerea din diferite discipline și tradiții este importantă pentru a lărgi gama imaginarelor despre viitoruri posibile.
Obiectiv de abilități	Să poată combina cunoștințe diverse pentru a aborda provocările sustenabilității prin inovație, sinteză și deschidere către multiple perspective.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Nu demonstrează capacitatea de a combina cunoștințe din diferite discipline; îi lipsește inovația, sinteza și/sau deschiderea către perspective diverse în abordarea provocărilor sustenabilității.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Arată o anumită capacitate de a combina cunoștințele și de a lua în considerare perspective diferite, dar sinteza și inovația rămân parțiale sau inconsistente atunci când abordează provocările de sustenabilitate.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Combină cu succes cunoștințele disciplinare diverse cu inovația și sinteza, demonstrând deschidere către multiple perspective pentru a aborda eficient provocările de sustenabilitate.
Obiectiv de atitudini	Să poată îmbrățișa creativitatea și experimentarea pentru a aborda provocările sustenabilității cu reziliență și deschidere la eșec.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Nu demonstrează creativitate sau dorință de a experimenta; Evită asumarea riscurilor și arată o reziliență sau deschidere limitată față de eșec atunci când se confruntă cu provocări de sustenabilitate.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Arată ceva creativitate și o dorință de bază de a experimenta, dar are dificultăți cu reziliența sau învățarea din eșecuri atunci când abordează provocările sustenabilității.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Îmbrățișează pe deplin creativitatea și experimentarea, demonstrează reziliență și vede eșecul ca pe o oportunitate de învățare atunci când abordează provocările de sustenabilitate.

3.4 Zona 4: Luarea de măsuri pentru sustenabilitate

Competența verde	4.1 Influența politică
Definiție generală	Să navigheze în sistemul politic, să identifice responsabilitatea și responsabilitatea politică pentru comportamentele nesustenabile și să ceară politici eficiente pentru sustenabilitate
Obiectiv de cunoaștere	Să înțelegem sistemele și cadrele politice și de guvernare care ghidează sustenabilitatea și schimbarea socială.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Nu demonstrează înțelegerea sistemelor politice sau de guvernare; incapabil să identifice actori sau cadre cheie legate de sustenabilitate și schimbare socială.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Arată o înțelegere de bază a sistemelor politice și de guvernare și poate identifica câțiva actori sau cadre relevante, dar analiza rămâne superficială sau incompletă.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Demonstrează o înțelegere clară a modului în care funcționează sistemele politice și de guvernare, identifică cu acuratețe actorii și cadrele cheie și îi conectează la sustenabilitate și schimbare socială.
Obiectiv de abilități	Să poată identifica actorii sociali, politici și economici relevanți pentru a aborda problemele de sustenabilitate și să știe cum să se implice cu acestea.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Arată o capacitate limitată de a identifica părțile interesate sociale, politice și economice relevante pentru a aborda problemele de sustenabilitate și nu știe cum să se implice cu aceștia
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Poate identifica unii actori sociali, politici și economici relevanți pentru a aborda problemele de sustenabilitate, dar arată o capacitate limitată de a analiza structurile lor de putere și de a se implica cu acestea.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Poate identifica părțile interesate sociale, politice și economice relevante pentru a aborda problemele de sustenabilitate și pentru a analiza relațiile lor de putere și are abilități pentru a interacționa cu aceștia
Obiectiv de atitudini	Să arate disponibilitatea de a promova sustenabilitatea prin acțiune civică și politică, critică politică și promovarea responsabilității și a binelui comun.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Nu arată un angajament clar față de acțiuni civice sau politice legate de sustenabilitate; nu se angajează în critica politicilor și nu promovează responsabilitatea și binele comun.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Demonstrează o anumită disponibilitate de a se implica în eforturi de sustenabilitate prin mijloace civice sau politice, dar arată inițiativă limitată în critica politicilor sau în promovarea responsabilității și a bunăstării colective.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Demonstrează un angajament activ pentru promovarea sustenabilității prin implicare civică și politică, critică cu atenție eficacitatea politicilor și promovează responsabilitatea și binele comun.

Competența verde	4.2 Acțiunea colectivă
Definiție generală	Să acționeze pentru schimbare în colaborare cu alții
Obiectiv de cunoaștere	Să înțelegem că implicarea în acțiuni colaborative și facilitarea cooperării între actorii diverși este fundamentală pentru sustenabilitate.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Nu arată înțelegerea importanței implicării în acțiuni colaborative și a facilitării cooperării între actorii diverși ca fiind fundamentală pentru sustenabilitate
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Arată o anumită înțelegere a importanței implicării în acțiune colaborativă și a facilitării cooperării între actorii diverși ca fiind fundamentală pentru sustenabilitate, dar are dificultăți în a înțelege cum ar putea fi urmărite aceste obiective.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Demonstrează o înțelegere clară a importanței implicării în acțiuni colaborative și a facilitării cooperării între actorii diverși ca fiind fundamentală pentru sustenabilitate și poate descrie modul în care aceste obiective ar putea fi urmărite.
Obiectiv de abilități	Să poată identifica oportunități în cadrul propriilor comunități și organizații pentru a avea un impact activ în sustenabilitate, lucrând colectiv prin negociere și leadership comun pentru a promova schimbarea transparentă și participativă.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Demonstrează o capacitate limitată de a identifica oportunități pentru activități de sustenabilitate în cadrul propriei comunități sau organizații și are dificultăți în a contribui la eforturi colaborative sau în a se implica în procese comune care implică luarea deciziilor.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Studentul poate contribui la inițiative colaborative de sustenabilitate, demonstrând abilități în facilitare, comunicare și negociere, deși încă are unele dificultăți în gestionarea proceselor incluzive sau în alinierea membrilor comunității către obiective durabile.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Elevul este capabil să inițieze, să dezvolte și să gestioneze inițiative de sustenabilitate incluzivă, demonstrând abilități sociale solide, leadership și capacitatea de a mobiliza membrii comunității în jurul unor obiective comune printr-un proces onest de schimbare.
Obiectiv de atitudini	Să demonstreze motivația de a planifica și implementa acțiuni de sustenabilitate într-un mod colaborativ, bazat pe empatie, responsabilitate comună și implicare comunitară, având ca scop promovarea unui viitor incluziv, democratic și regenerativ prin efort colectiv și respect reciproc.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Arată o motivație limitată de a se implica în eforturi colaborative de sustenabilitate și nu demonstrează o conștientizare minimă a importanței eticii și empatiei pentru bunăstarea comună.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Manifestă un angajament tot mai mare față de sustenabilitate și începe să colaboreze cu ceilalți, manifestând un spirit de echipă în creștere, respect reciproc și dorința de a contribui la obiective sociale și de mediu.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Participă activ la acțiuni colective de sustenabilitate cu o motivație puternică, manifestând empatie, incluziune, răbdare și un angajament profund pentru promovarea justiției sociale și de mediu în slujba comunității largi și a naturii.

Competența verde	4.3 Inițiativa individuală
Definiție generală	Identificarea propriului potențial de sustenabilitate și contribuția activă la îmbunătățirea perspectivelor pentru comunitate și planetă
Obiectiv de cunoaștere	Să înțeleagă impactul alegerilor și inițiativelor individuale asupra sustenabilității, recunoscând responsabilitatea lor personală de a iniția schimbări pozitive prin acțiuni conștiente, schimbare comportamentală și autoreglare în sprijinul bunăstării de mediu și sociale, depășind limitele acțiunii individuale prin inițierea cooperării.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Nu demonstrează conștientizarea legăturii dintre alegerile personale și inițiative și sustenabilitate. Îi lipsește recunoașterea responsabilității individuale sau a potențialului de a influența o schimbare pozitivă.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Începe să arate o oarecare recunoaștere a faptului că acțiunile individuale au consecințe și demonstrează un sentiment tot mai mare de responsabilitate, motivație și potențial de a influența o schimbare pozitivă, aliniind în același timp obiceiurile personale cu valorile sustenabilității.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Înțelege și îmbrățișează responsabilitatea personală pentru o planetă susținută, demonstrând motivație, autoreglare și intenția de a schimba comportamentul pentru a contribui activ la bunăstarea socială și de mediu și potențialul de a influența o schimbare pozitivă.
Obiectiv de abilități	Să aibă capacitatea de a lua inițiativa și de a acționa într-un mod decisiv pentru sustenabilitate, chiar și în situații complexe, aplicând principiile sustenabilității, demonstrând reziliență și mobilizând pe ceilalți prin leadership, reflecție și planificare eficientă a acțiunilor.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Se luptă să ia inițiativa sau să răspundă provocărilor legate de sustenabilitate, în special în situații incerte sau complexe, și nu are capacitatea de a-și reflecta asupra propriilor acțiuni sau chiar de a vizualiza rezultate alternative.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Demonstrează capacitatea de a lua inițiativa pentru a răspunde provocărilor legate de sustenabilitate, deși elevul poate ezita în situații complexe sau incerte și aplică strategii de leadership sau planificare într-un mod inconsistent.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Ia inițiativa în contexte complexe de sustenabilitate, acționând cu reziliență și viziune, mobilizând alte persoane, aplicând principii de sustenabilitate verde și folosind instrumente reflexive și strategice pentru a depăși rezistența și frustrarea și astfel a produce o schimbare semnificativă.
Obiectiv de atitudini	Să adopte o atitudine proactivă și responsabilă față de sustenabilitate, demonstrând angajament, autoeficacitate și motivație de a acționa, atât individual, cât și colectiv, cu convingerea că fiecare alegere și acțiune contribuie semnificativ la un viitor mai bun.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 0	Nu arată niciun sentiment de responsabilitate sau motivație pentru a se implica în eforturi de sustenabilitate și încă nu recunoaște impactul mai larg al alegerilor sau acțiunilor zilnice.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 1	Începe să demonstreze un simț tot mai mare al responsabilității și angajamentului față de sustenabilitate, arătând proactivitate emergentă și conștientizare că acțiunile au consecințe mai largi.
Rubrică: propoziție pentru nivelul 2	Demonstrează o abordare proactivă, angajată și încrezătoare față de sustenabilitate, asumându-și responsabilitatea acțiunilor și inspirând îngrijirea atât individuală, cât și colectivă pentru oameni și planetă.

4 Sfaturi pentru implementare

GREENVERSITY CORE este completat de așa-numitul GREENVERSITY PATHWAY, care este un ghid practic și structurat pentru a sprijini educatorii în implementarea eficientă a Cadrului GREENVERSITY. Oferă instrucțiuni și propuneri pentru a facilita integrarea competențelor în sustenabilitate în cadrul curriculumului. GREENVERSITY PATHWAY include, de asemenea, ghiduri esențiale pentru acreditarea standardizată a programelor educaționale care aplică GREENVERSITY CORE, asigurând consistență și calitate între instituții. Prin alinierea obiectivelor programului cu cadre de competență recunoscute și oferirea unor criterii clare de evaluare, PATHWAY ajută instituțiile să obțină recunoaștere formală a eforturilor lor de sustenabilitate. Această abordare promovează coerența, scalabilitatea și credibilitatea în educația pentru sustenabilitate, permițând educatorilor să ofere experiențe de învățare cu impact care să îndeplinească obiectivele instituționale și globale de sustenabilitate.

Cu toate acestea, câteva sfaturi metodologice pentru implementarea GREENVERSITY CORE în învățământul superior sunt enumerate astfel:

- **Adoptarea valorilor sustenabilității:** Încurajează reflecția etică și angajamentul integrând discuții despre echitate, respect față de natură și etica sustenabilității pe parcursul cursurilor. De exemplu, utilizarea activităților reflexive și a discuțiilor de caz care leagă valorile de provocările reale ale sustenabilității.
- **Acceptarea complexității în materie de durabilitate:** Încurajează gândirea sistemică și abordările interdisciplinare care evidențiază interconectivitatea factorilor de mediu, sociali și economici. De exemplu, prin integrarea învățării bazate pe probleme și a analizei holistice, adică a analizei multi-perspective, pentru a aprofunda înțelegerea.
- **Conceperea de scenarii viitoare durabile:** Dezvoltă abilități de previziune și creativitate implicând elevii în planificarea scenariilor și proiecte orientate spre viitor.
- **Luarea de măsuri pentru sustenabilitate:** Promovează strategii de învățare activă, cum ar fi implicarea în comunitate, învățarea prin serviciu și proiectele participative care cultivă agenția și acțiunea transformatoare și responsabilitatea civică.

În termeni generali, nu este nevoie să schimbăm modul în care educatorii își transferă curriculele, ci doar **să deschidem mințile și să se concentreze pe integrarea unei mentalități orientate spre sustenabilitate în conținut și în activități, ca perspectivă transversală.**

Cititorul este îndrumat către alte rapoarte ale Proiectului GREENVERSITY, atât pe pagina web (www.greenversity.eu), cât și pe depozitul cu acces liber (<https://zenodo.org/communities/greenversity>).

5 Concluzii

Integrarea sustenabilității și gândirii ecologice în întregul curriculum de învățământ superior este esențială pentru dotarea profesioniștilor cu competențele necesare unui viitor sustenabil. Această integrare favorizează o generație capabilă să abordeze provocări complexe de mediu prin gândire sistemică, inovație, colaborare și leadership etc. Pe măsură ce universitățile se transformă în centre de cunoaștere și practică în domeniul sustenabilității, ele vor cataliza tranzițiile sociale necesare pentru o economie verde globală și un viitor rezilient.

Dezvoltarea unui cadru european de competență în sustenabilitate a fost identificată în Pactul Verde European ca o acțiune politică cheie pentru promovarea învățării privind sustenabilitatea mediului în întreaga Uniune Europeană. Ca răspuns, Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene a dezvoltat **GreenComp: Cadru European de Competență pentru Sustenabilitate**, conceput ca un reactiv pentru promovarea educației în sustenabilitate la toate nivelurile. GreenComp definește un set de competențe în sustenabilitate menite să ajute cursanții să dobândească cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare pentru a gândi, planifica și acționa cu empatie, responsabilitate și grijă atât pentru planetă, cât și pentru sănătatea publică. Dezvoltarea sa s-a bazat pe o amplă revizuire a literaturii și a fost construită prin consultări cu experți și părți interesate în domeniile educației durabile și a învățării pe tot parcursul vieții.

GreenComp este structurat în jurul a patru domenii de competență interconectate: "**adoptarea valorilor de sustenabilitate**", "**acceptarea complexității în materie de sustenabilitate**", "**crearea de scenarii viitoare sustenabile**" și "**luarea de măsuri pentru sustenabilitate**". Fiecare zonă include trei competențe interconectate, la fel de importante. Conceput ca o referință non-prescriptivă, GreenComp servește ca un instrument de ghidare pentru inițiativele educaționale și de formare care urmăresc să promoveze competențele în sustenabilitate.

GREENVERSITY a acceptat invitația JRC de a adapta GreenComp la contextul universitar, dezvoltând un cadru specific, adică **GREENVERSITY CORE**, care transpune principiile sale în mediile de învățământ superior și susține dezvoltarea gândirii sistemice pentru sustenabilitate în rândul studenților universitari, cadrelor didactice și instituțiilor. În acest scop, acțiunea GREENVERSITY acordă o atenție deosebită pentru a asigura că competențele sunt semnificative și aplicabile **în toate domeniile cunoașterii**, de la științe umaniste și sociale la inginerie și științe naturale.

Cadruul GREENVERSITY CORE al competențelor în sustenabilitate în învățământul superior reprezintă un **produs al revizuirii continue, riguroase și al unui dialog de experți**. A fost atent modelat prin evaluări anterioare ale nevoilor și o examinare amănunțită a terminologiei, asigurând o înțelegere precisă și comună între diverși factori interesați. Dezvoltarea sa a implicat grupuri de lucru structurate și luarea deciziilor incluzive, favorizând consensul și integrarea multiplelor perspective și expertize. Acest proces iterativ și colaborativ sporește puterea și flexibilitatea cadrului, pregătindu-l să abordeze eficient provocările complexe de sustenabilitate.

Cadruul GREENVERSITY CORE organizează meticolos **fiecare domeniu de competență în competențe specifice, delimitate ulterior în cunoștințe, abilități și atitudini, urmând taxonomia GreenComp, pentru o înțelegere mai bună**. Mai mult, **au fost dezvoltate rubrici de evaluare** pentru a ajuta educatorii și instituțiile să înțeleagă cum să interpreteze și să implementeze aceste competențe în practicile lor de predare și învățare. Această structură cuprinzătoare susține o educație coerentă, măsurabilă și adaptabilă pentru sustenabilitate în instituțiile de învățământ superior.

Implementarea cadrului GREENVERSITY CORE în învățământul superior contribuie la mai multe beneficii cheie care îmbunătățesc experiența educațională și impactul acesteia.

- În primul rând, promovează **ușurința integrării** prin oferirea unei structuri clare și adaptabile, pe care educatorii să o poată alinia cu curricula existentă în diverse discipline, minimizând astfel perturbările.

- În al doilea rând, **importanța cadrului** constă în abordarea sa cuprinzătoare pentru integrarea competențelor esențiale în sustenabilitate (cunoștințe, abilități și atitudini) care pregătesc cursanții să abordeze eficient provocările complexe de mediu și sociale.
- În al treilea rând, transcendența se reflectă în capacitatea sa de a stimula gândirea sistemică și acțiunea transformatoare, oferind elevilor puterea de a deveni agenți proactivi ai schimbării, atât la nivel local, cât și global.

Per ansamblu, **aceste beneficii asigură că implementarea GREENVERSITY CORE sporește calitatea, relevanța și impactul societal al educației pentru sustenabilitate.**

REFERINȚE

Abo-Khalil, Ahmed G (2024). *Integrarea sustenabilității în provocările și oportunitățile învățământului superior pentru universitățile din întreaga lume*. Heliyon, 10 (9), e29946

Bianchi, G., Pisiotis, U. și Cabrera Giraldez, M., GreenComp Cadrul european de competență pentru sustenabilitate, Punie, Y. și Bacigalupo, M. editor(i), EUR 30955 EN, Oficiul de Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, 2022, ISBN 978-92-76-46485-3, doi:10.2760/13286, JRC128040.

Echegoyen-Sanz, Y., Puurtinen, M., Mykrä, N., Gil, P., Vinha, B., Grecu, V., Martínez, L. M., Oliver, J., Emorine, A., Weclerke, F., Levikov, N., Torres-Mañá, C., Badia Valiente, J. D., & Serra-Añó, P. (2025). Cazuri de utilizare care includ competențele de sustenabilitate în învățământul superior. Proiectul Greeniversity (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17902465>

Gil, P., Costa, C., Gorgulho, M., Fernandes, A., Grecu, V., Levikov, N., Torres-Mañá, C., Oliver, J., Serra-Añó, P., & Badia Valiente, J. D. (2025). Competențe de sustenabilitate pentru cetățeni: cereri din sfera de mediu, economică și socială. Proiectul Greeniversity (2024-1-ES01-KA220-HED-000257362). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17674275>

Munif, A. R. (2024). *Promovarea competențelor durabile: Integrarea competențelor verzi în curriculumurile de învățământ superior*. Tehnologia de mediu verde, 1(1), 1-9.

Sterling, S. (2011). *Învățarea transformatoare și sustenabilitatea: schițarea fundamentului conceptual*, Learning and Teaching in Higher Education, Numărul 5, 2010-11, 17-33

Thoriq, A., & Mahmudah, F. N. (2023). Educația pentru dezvoltare durabilă (ESD): o revizuire sistematică a literaturii privind designul strategiilor de dezvoltare a curriculumului. European Journal of Education Studies, 10(5).

UNESCO (1997). *Conferința Internațională: Mediul și Societatea: Educație și Conștientizare Publică pentru Sustenabilitate*. Salonic, 8-12 decembrie 1997. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117772>

UNESCO (2020). Educația pentru dezvoltare durabilă: o foaie de parcurs. ISBN: 978-92-3-100394-3

UNESCO. (2021). *Declarația de la Berlin privind Educația pentru Dezvoltare Durabilă: Învăță pentru Planeta Noastră, Acționează pentru Sustenabilitate*. Conferința Mondială UNESCO privind Educația pentru Dezvoltare Durabilă (17–19 mai 2021, virtual/Berlin). Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381229>

Națiunile Unite. (1992). *Raportul Conferinței Națiunilor Unite privind Mediu și Dezvoltare (Vol. I): Rio de Janeiro, 3–14 iunie 1992 (A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I))*. Publicația Națiunilor Unite.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite. (2015). *Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (A/RES/70/1)*. <https://docs.un.org/en/A/RES/70/1>

Adunarea Generală a Națiunilor Unite. (2003). *Deceniul Națiunilor Unite pentru Educație pentru Dezvoltare Durabilă (A/RES/57/254)*. <https://undocs.org/en/A/RES/57/254>